

**BORNING QUYMA STURUKTURASIGA O‘ZGARTIRGICH
(MODIFIKATOR) SIFATIDA QO‘LLANILISHINING AFZALLIKLARI**

Xayitboyev Qudratbek Anvarbek o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti

“Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish” kafedrası

Stajyor o‘qituvchisi

998940952695

qudratbek1994.asaka@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada bor bilan modifikatsiyalangan po‘latga termik ishlov berish rejimini tahlil qilgan holda, termik ishlov berish parametrlarini optimallashtirish usuli keltirilgan. Bor bilan modifikatsiyalangan yuqori marganetsli yeyilishga bardoshli po‘latning mexanik va ekspluatatsion xossalarini aniqlangan natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Bor, po‘lat, modifikatsiya, termik ishlov, kristallanish, nitrid, karbonitrid, austenit donlari, marganets, kolloidal o‘lcham, zarbiy qovushqoqlik, mikrotuzilish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 24-iyundagi “Kon-metallurgiya sanoati va unga bog‘liq sohalarni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5159-sonli qaroriga asosan kon-metallurgiya sanoati bo‘yicha jahon amaliyotini o‘rganish, eng maqbul tajribalarni respublika amaliyotiga tatbiq etish, ishlab chiqarish zanjirlarini tahlil qilish va rivojlantirish, qazib olish tannarxini kamaytirish va qo‘shimcha qiymat yaratish masalalari bilan shug‘ullanuvchi Kon-metallurgiya sanoati iqtisodiyotini o‘rganish markazini tashkil etish bo‘yicha takliflarni yaratish belgilangan. Sohada joriy etilayotgan yangi texnologiyalarni o‘zlashtirish va ulardan samarali foydalanish,

loyihalashtirish, tajriba-konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish maqsadida kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ham qarorda belgilab qo'yilgan.

Texnika-iqtisodiy talablarga javob beradigan quymalar olishda keng foydalaniladigan asosiy materiallarga cho'yanlar, po'latlar va rangli metall qotishmalari kiradi. Ayniqsa, ularning suyuqlanish temperaturasining pastroqligi, oquvchanligi, kam kirishishi, kimyoviy tarkibining tekis bo'lishi hamda narxining arzonligi ayrim kamchiliklari bo'lsada, quymalar olishga qo'l keladi. Quymalardan kutilgan xossalari material xiliga, kimyoviy tarkibiga, qolipga quyilish temperaturasiga, qolip materialiga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq. Shuni aytish lozimki, yirik, murakkab shaklli, turli xil quymalar olishda kirishuvchanligi, struktura o'zgarishi, ayrim qismlarining turli tezlikda sovishi va boshqa sabablarga ko'ra quymalarda ichki zo'riqish kuchlanishlari vujudga keladi va zarur tadbirlar ko'rilmasa, bu kuchlanishlar ularning deformatsiyalanishiga, darz ketishiga olib kelishi mumkin. Quymakorlik sanoati sexlarida u yoki bu quyma buyum (detal)ni hosil qilish uchun ma'lum bir tizimdagi ishlab chiqarish texnologiyasini amalga oshirish talab qilinadi.

Bor yuqori marganetsli po'latga uning yeyilishga chidamliligini oshirish, birlamchi kristallanish tuzilmasini yanchish, quymalarning ustunli tuzilishini bartaraf etish va mexanik xususiyatlarini yaxshilash uchun kiritiladi. Borni po'latga 0,002-0,004% miqdorda qo'shish kristallanish markazlarida borning mayda sochilgan qiyin eriydigan nitridlar va karbonitridlar ko'rinishidagi soni oshishi natijasida quymalar zarralari yanchilishiga yordam beradi. Bor shuningdek, samarali kisloroddan tozalovchi hamdir (1-rasm).

1-rasm. 1600°C da [R] elementlarining kisloroddan tozalash xususiyatlari

Bor ishtirokida po‘latda vodorodning eruvchanligi ortadi, bu bilan quymalarda elaksimon g‘ovaklik hosil bo‘lishining oldi olinadi. 0,002-0,004% borni qo‘shish po‘latning ustunsimon tuzilishini bartaraf etadi, zarrani yanchadi va mexanik xossalarini yaxshilaydi. Yuqori marganetsli po‘latni bor bilan turini o‘zgartirish undagi azotning yuqori miqdori (perlitli - ferritli sinf po‘latlariga qaraganda 3-6 marta yuqori) bilan ta‘minlangan. Yuqori marganetsli po‘latdagi azot miqdori 0,02% gacha bo‘ladi. Bor nitridlari kristallanishning aktiv markazlari sanaladi (2-rasm), bunda po‘latning deyarli o‘zgarmagan qattiqligida plastiklik va mustahkamlik ko‘rsatkichlarining o‘sishi kuzatiladi. Bor nitridlari tarkibi BN ekvimolyarli (~79% Ti, ~21% N). BN erish harorati 2973°C, zichligi 2,18 g/sm³, shuning uchun ularning bir qismi shlakda qalqib chiqadi. Borning 10 mkm o‘lchamli nitridlari va karbonitridlari qo‘shilmalari po‘latda 0,003% B miqdorida kuzatiladi. Po‘latda nitridlar koloidal o‘lchamlarning sochilgan zarralari ko‘rinishida bo‘ladi. Bor qo‘shilmasi oshishi bilan undagi bor nitridlari va karbonitridlari miqdori oshib boradi.

2-rasm. 110Г13Л po‘latdagi bor nitridlari

Bor bilan turi o‘zgartirilgan quymalar darzliklarga kam moyilligi va yuqori darajada yeyilishga chidamliligi bilan (1,5 marta) tavsiflanadi (3-rasm); zarraning o‘rtacha o‘lchami borsiz po‘latga qaraganda taxminan ikki martaga kamayadi. HB tarkibidagi nitridlar miqdori 10 - 15% yetadi.

3-rasm. Bor miqdorining qotishma yeyilishi intensivligiga ta’siri.

1-jadval

110Г13Л po‘latning HB oksidli-nitridli qoldig‘i tarkibi

Kisloroddan tozalash varianti	Po‘latdagi titan miqdori, %	Miqdori HB, %	Miqdori HB, %					
			SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	TiO ₂	BN

Aluminiysiz	Sl.	0,012	56,2	10,3	5,0	26,8	Sl.	Sl.
		0,0	52,5	14,3	6,0	25,7	Sl.	Sl.
Aluminiyli	Sl.	0,012	53,8	15,7	8,7	16,4	Sl.	Sl.
		0,019	45,1	21,5	10,9	24,1	Sl.	Sl.
Aluminiy va titanli bilan	0,06	0,011	59,2	12,8	2,4	15,5	2,4	9,8
		0,020	46,6	19,9	2,6	25,4	4,8	16,2

Tajribaning olingan natijalari shuni ko'rsatadiki, bor bilan turi o'zgartirilgan 0,002% dan kamroq yuqori marganetsli po'lat mexanik va foydalanish xossalariga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. 0,004% dan ortiq bor tur o'zgartirgich sifatida quyma mo'rtligining ortishiga olib keladi.

Metallda mayda va bir tekis taqsimlangan bor nitridlari qo'shilmalarini olish uchun alyuminiy qo'shilmasisiz taxminan 2 kg/t borni kiritish tavsiya etiladi. Quyish sharoitlaridan kelib chiqib, alyuminiyning mumkin qadar kam miqdorini (0,4 kg/t gacha) kiritish tavsiya etiladi. 0,4 kg/t alyuminiy bilan kisloroddan tozalangan va bor bilan (2,0 kg/t), turi o'zgartirilgan po'lat cho'michda oxirigacha kisloroddan tozalangan (0,8 kg/t) po'latga qaraganda juda yuqori mexanik xossalarga ega bo'ladi. Kisloroddan tozalashda va turini o'zgartirishda alyuminiy va borning maqbul miqdorini kiritish nometall qo'shilmalar (bor va alyuminiy nitridlari)ning bir tekis taqsimlanishiga erishish imkonini beradi. Kisloroddan tozalashda va turini o'zgartirishda alyuminiy va borning maqbul miqdorini kiritish nometall qo'shilmalar (bor va alyuminiy nitridlari)ning bir tekis taqsimlanishiga erishish imkonini beradi.

Bunda metall strukturasi austenit donlari chegaralari bo'ylab to'rlar ko'rinishida, hamda donlar ichida alohida qo'shilmalar ko'rinishida bor karbidlari aniqlandi.

Borning 0,002-0,004% miqdorida yuqori marganetsli po'latning zarbiy qovushqoqligi oshadi (4-rasm). Bor sovuqqa chidamlilikni oshiradi (2-jadval). Yaxshilab kisloroddan tozalangan po'latda bor qattiq eritmaga kiradi va bunda uning xossalari yomonlashadi. Zarbiy qovushqoqligi kamayadi. Past fosforli po'latga mos holda borni qo'shish yeyilishga chidamlilikning, plastiklik va sovuqqa chidamlilikning

eng yuqori ko'rsatkichlarini olishga yordam beradi.

4-rasm. 110Г13Л po'latning zarbiy qovushqooqligiga bor miqdorining ta'siri

2-jadval

Odatdagi va past haroratlarda 110Г13Л po'latning KCU zarbiy qovushqooqligiga bor qoldiqli miqdorining (B_{ost}) ta'siri

B qoldiq, %	KCU, J/sm, harorat, °C		
	+ 20	-20	-40
0	20,5	18,0	7,5
0,0010	24,0	10,4	9,5
0,0015	21,0	13,9	8,6
0,0025	18,4	15,8	10,0
0,0030	12,8	11,2	10,4

Po'latda borning maqbul miqdordan ortiqligida uning zarbiy qovushqooqligi oshishi sodir bo'ladi, bu metalda o'tkir burchakli shaklga ega bo'lgan bor tarkibli nometall ko'shilmalar miqdorining juda oshishi bilan izohlanadi, qaysiki bu boshqa nomaqbul omillar xossalariga salbiy ta'sirni chuqurlashtiradi. Bu qo'shilmalar ko'proq zarra ichida joylashadi, biroq, ma'lum darajada uning mustahkamligini kamaytirishi mumkin, chunki ularni shartli ravishda bo'shliq deb atash mumkin. Zarbli va belgilari o'zgaradigan yuklamalar sharoitlarida foydalanishda ushbu qo'shilmalar burchaklari

va qirralari kuchlanishlar konsentratorlari bo‘lib xizmat qilishi va ularning yemirilishiga yordam berishi mumkin.

Po‘latda borning 0,007% miqdorida metallning mikrotuzilishi tadqiq qilindi, bunda zarra o‘lchami deyarli o‘zgarmaydi. Borning 0,007% dan ortiё miёdorida samarali barqaror yanchish kuzatilmadi, uning HB ni ifloslantirishi esa sezilarli darajada oshib bordi. Aniqlanishicha, 0,007% V ni kiritish po‘latda yirik donador tuzilish hosil bo‘lishi boshlanishidagi haroratni 10-15°C ga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/docs/-5477076>;
2. S.D.Nurmurodov, A.X. Rasulov, K.G.Baxadirov. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi. -T.: “Fan va texnologiya”, 2015
3. V.A. Mirboboyev. Konstruksion materiallar texnologiyasi.–T.: «Davr nashriyoti» MChJ, 2013-yil
4. Чуманов И.В., Порсев М.А. О влиянии химического состава металла на режим термической обработки отливок из стали марки 110Г13Л // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2012.
5. Вдовин К.Н., Феоктистов Н.А., Горленко Д.А. Выплавка высокомарганцовистой стали в дуговой сталеплавильной печи. Технология. Сообщение 1 // Изв. вузов. Черная металлургия. 2015.